

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 722 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ICT and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Тургуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе икт	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан.....	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari.....	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплаинс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
“Yashil” iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
“Internal factors influencing the competitiveness of the textile industry”	662
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	693
Xasanov Xayrullo Nasrullayevich	
O'zbekiston Respublikasida shubhali soliq to'lovchilarni aniqlash va kamaytirishning metodolik asoslari	699
Axmedov Feruz Baxodirovich	

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq mexanizmlarining tahlili.....	708
Anvarov Alisher Xaybulloevich	
Turizmda bandlikni ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari.....	717
Ermetova Iqbol Tajiboyevna	

TURIZMDA BANDLIKNI TA'MINLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ermetova Iqbol Tajiboyevna

Urganch davlat universiteti
"Biznes va boshqaruv" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada turizm sohasida bandlikni shakllanishi, to'plangan yondashuvlarni o'rganishning zaruriyati, foydalanishning mavjud imkoniyatlari, eng muhim afzalliklari va uni ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: turizm, bandlik, ish, mehnat, yondashuv, sektor, to'g'ridan-to'g'ri (asosiy) bandlik, bilvosita (ikkilamchi) bandlik, bilvosita (ikkilamchi) bandlik.

Abstract: This article discusses the formation of employment in the tourism sector, the need to study the accumulated approaches, the existing opportunities for use, the most important advantages and the specific features of its provision.

Key words: tourism, employment, work, labor, approach, sector, direct (main) employment, indirect (secondary) employment, indirect (secondary) employment.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования занятости в сфере туризма, необходимость изучения накопленных подходов, имеющиеся возможности использования, важнейшие преимущества и особенности ее обеспечения.

Ключевые слова: туризм, занятость, работа, труд, подход, сектор, прямая (первичная) занятость, косвенная (вторичная) занятость, косвенная (вторичная) занятость.

KIRISH

Turizm sanoati yuqori sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Turizmning o'sishiga jahon va muayyan davlatdagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat ham ta'sir ko'rsatadi. Axborot imkoniyatlari bilan bog'liq bo'lgan bo'sh vaqt, moliya va shaxsiy ehtiyojlarning rivojlanishi tufayli kishilar sayohat qilish imkoniyatini ko'paytirmoqda. Bu jarayonlar bevosita turizm sohasida mehnat va uni faoliyatini talab qiladi. Ushbu sektorda bandlik har bir mamlakatning turistik taklifi va turizm sohalari xususiyatlariga bog'liq bo'ladi. Turli mamlakatlar uchun turizm ishchi kuchini uning turli tarmoqlari o'rtasida taqsimlanishi va turizmdan olinadigan milliy daromad bilan bog'liq makroiqtisodiy ma'lumotlar zarur bo'ladi. 2023-yilda turizm sohasida sayyohlik agentliklari, turoperatorlar va turar joylarda eng yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan turli toifadagi ishchilar ish bilan ta'minlandi. Xususan, 2023-yilda turizm sohasida band bo'lganlarning 11 foizini yosh ishchilar (15-24) tashkil etgan bo'lsa-da, ushbu ulush xizmatlar va moliyaviy bo'lmagan iqtisodiyotda 9 foizni tashkil etdi. 2021-yilda esa Yevropa Ittifoqining turizm sohasida band bo'lganlar soni 11,2 mln. nafardan oshdi [1]. Shunga asosan, turizm industriyasining multiplikator funksiyasi bandlik imkoniyatlarini oshiradi. Ish bilan band bo'lganlar soniga asosiy e'tibor Yevropaga qaratilmoqda. Bu yerda butun aholining qariyb 4 foizi ushbu sektorda ishlaydi va 14 mln. nafarga yaqin kishini tashkil qiladi hamda ularning aksariyati yoki 68 foizi faqat mehmonxonalarda ishlaydi [2]. Shu bois, turizm bandlikni ta'minlash dolzarb ahamiyatga ega bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Turizm bandlikni ta'minlash masalasi va uning o'ziga xos xususiyatlarini tadqiq qilish yuzasidan turli tadqiqotlar olib borilgan. Chunki, turizm sektori tomonidan taklif etiladigan ko'pgina ish imkoniyatlarini o'rganadi, turizm industriyasining o'sishi uchun muhimligini tushuntiradi va ishchi kuchiga ta'siridan kelib chiqadigan turli muammolarni o'rganadi. Bundan tashqari, bandlik qashshoqlikni yengillashtirish uchun turizm salohiyati,

inklyuzivligi, mustahkam va gullab-yashnayotgan turizm ishchi kuchini ta'minlash uchun zarur bo'lgan barqarorlik choralari amalga oshiradi.

Ba'zi tadqiqotlarda turizm sektori, turizm tarmoqlari tomonidan yaratilgan ish o'rinlari va uning turizm daromadlari bilan aloqasi tahlil qilinganadi [3]. Unga asosan, gipoteza daromad darajasi yuqori bo'lgan turistik sektorlar mavjudligini ko'rsatadi. Unda eng muhim iqtisodiy o'zgaruvchilarni nazorat qiluvchi turizm industriyasining kichik tarmoqlarida band bo'lgan aholi taqsimlanishining daromad darajasiga ta'siri o'rganilgan. Natijada, tushum hajmini oshiradigan ishchi kuchi "sayohat agentliklari va boshqa bronlashtirish xizmatlari" va keyinchalik esa "sport va dam olish sanoati" ishchi kuchi sifatida katta ishchi kuchiga ega bo'ladi.

Yana bir tadqiqotlarda jahonda mehnat va bandlik bozorining tuzilishi turizmning rivojlanishiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatishi va aksincha turizmning rivojlanishi bandlik bozori tuzilishiga ta'sir qilishi tahlil qilingan [4]. Chunki, turizm sohasi chuqur o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Biroq, aynan turizm sanoati iqtisodiyotning boshqa tarmoqlariga qaraganda tezroq tiklanishga qodir bo'ladi. Shu bois, turizm industriyasida yangi kompetensiyalarga ega bo'lgan yangi mutaxassislar doimiy talab mavjud. Natijada, jahon bo'ylab sayyohlar soni ko'payadi va shunga mos ravishda dunyoda turizm sohasida ish o'rinlari ko'payadi.

Yana bir tadqiqotlarga asosan, bandlik va ishsizlik darajasi davlat faoliyatining eng muhim ko'rsatkichlari sifatida uning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligini tavsiflaydi [5]. Chunki, turizm sohasi kishilar, mintaqalar va davlatlar hayotida alohida ahamiyat kasb etadi. Shunga asosan, turizm dinamik rivojlanayotgan tadbirkorlik shakllarini o'z ichiga olgan industriya bo'lib xizmat qiladi.

Boshqa bir tadqiqotlarda turizm iqtisodiyotning turli sohalari qamrab olishi tadqiq qilingan. Ya'ni, tadqiqotlar fikricha, turizm sohasida band bo'lgan ishchilar aniq sonini aniqlashni murakkablashtiradi [6]. Ulardan tashqari, boshqa yo'nalishdagi tadqiqotlar natijalariga ko'ra, turizm sanoatining mehnat bozoriga ta'sirini baholashga oid miqdoriy yondashuv qo'llaniladi. Miqdoriy yondashuv turizm industriyasida bandlik sektorini bandlikning bevosita (asosiy) va bilvosita (ikkilamchi) segmentlariga ajratishga asoslanadi [7].

Darhaqiqat, olib borilgan tadqiqotlarda turizm sohasini rivojlantirishning eng muhim afzalligi bandlik muammosini hal qilishga qaratiladi. Shunga asosan, turizm sektori holatiga iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari o'rtasidagi turli aloqalar tufayli real baho beriladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada muallif tomonidan statistik kuzatuv, ilmiy abstraksiyalash, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish uchun turizmda bandlikni ta'minlash o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladi. Chunki, bu borada iqtisodiy amaliyotning eng muhim va muhokama qilinadigan masalalaridan biri bandlik bo'lib qaraladi. Bu borada aholi bandligi jamiyatning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy muhitini yaratish va kishilar turmush darajasini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Hamda iqtisodiyot ayrim tarmoqlari rivojlanishi ijtimoiy va mehnat munosabatlariga ta'sir qiladi.

Bugungi kunda turizm sanoatining mehnat bozori, ya'ni bandlik sektoriga ta'sirini baholash miqdoriy va sifat jihatidan yondashuvlar asosida amalga oshiriladi. Ushbu yondashuv yuzasidan olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, bandlik quyidagi turlarga ajratiladi:

- to'g'ridan-to'g'ri (asosiy) bandlik turistlarga xizmat ko'rsatish bilan bevosita bog'liq bo'lib, u mehmonxona va sayyohlik agentliklarida ishga joylashish, turoperatorlik faoliyati, turizm tashkilotlarida ishga joylashish va kurortlarni boshqarishni o'z ichiga oladi.

- bilvosita (ikkilamchi) bandlik turistlarga xizmat ko'rsatish bilan bevosita bog'liq bo'lmagan, ammo turistik xizmat ko'rsatish sohasida paydo bo'ladigan talablardan shakllanadigan tarmoqlarga xos bo'ladi.

- turizm sanoatining bilvosita (ikkilamchi) bandlik segmenti savdo, qurilish sanoati, qishloq xo'jaligi sektori va boshqa sohalarni qamrab oladi. Turizm industriyasining bilvosita (ikkilamchi) bandlik segmentida band bo'lganlar soni band bo'lganlar sonidan yuqori bo'ladi.

Shuningdek, turizmda bandlikni ta'minlashda maxsus turizm turlari mintaqaga qarab farq qilishi mumkin. Ammo, umumiy toifalar tarkibiga sayohat agenti, ekskursiya boshlig'i, mehmonxona menejeri yoki xodimi, xavfsizlik bo'yicha mutaxassis, mijozlarga xizmat ko'rsatish menejeri va tadbir menejeri va boshqalar kiradi. Bu borada mintaqaga xos bo'lgan ko'pgina sayyohlik ishlari mavjud bo'lib, ularning aksariyati tashrif buyuruvchi kishilarning qulay yashashini ta'minlashga qaratiladi. Ba'zi turistik ishlar esa sayyohlarni mintaqaga yoki tarixiy voqea haqida xabardor qilishni o'z ichiga oladi. Shu bois, park qo'riqchisi turizm xodimi sifatida qaraladi. Turistlarga ma'lum joyda tovarlar sotadigan sotuvchilar ham ushbu toifa tarkibiga kirishi mumkin.

Turizm sohasida bandlikni ta'minlash mehmonxona faoliyati uchun xos bo'lganda xodimlarning tarkibi turli guruhlarga ajratiladi. Bu borada mehmonxona boshqaruvi va xodimlarni ta'minlash turizm sanoatida keng tarqalgan kasblardan biridir [8]. Ularni tarkibiga mehmonxona xodimlari va menejerlari, turar joy egalari va menejerlari, konserjlar va haydovchilar kiradi. Hamda yirik mehmonxona zanjirlari jahon dunyo bo'ylab tarqalgan bo'lib, ushbu zanjir tarkibiga farroshlar, resepsiyonistlar, basseyn xodimlari, bar va restoran xodimlari va xavfsizlik xodimlari ishlaydi. Kichikroq mehmonxonalar esa bunday lavozimlar kichikroq miqyosda yollanilishi mumkin. Ularda yotoqxon va nonushta oila tomonidan boshqariladi. Bunday korxonalar tozalash va boshqa xizmatlarni ko'rsatish uchun xodimlarni ham ishga olishlari mumkin.

Shular bilan birgalikda, muayyan joyga xos bo'lgan kasblar tarkibiga kazino boshqaruvi va operatsiyalari, kruiz kemalarini boshqarish va qutqaruvchilar faoliyati kiradi. Las-Vegas yoki Atlantik Siti kabi joylarda sayyohlik ishlari qimor o'yinlari va mehmonxona turar joylari atrofida amalga oshiriladi. Taksi haydovchilari va musiqachilar, raqqosalar va boshqa ijrochilar kabi rassomlar bunday joylarda yaxshi pul topadilar. Kazinolarda esa xavfsizlik xodimlari, krupierlar, ofitsiantlar, barmenlar, oziq-ovqat va suvenir sotuvchilari ishlaydi. Kruiz kemasida ishlash kemani boshqarishga yordam berish yoki kema mehmonlari uchun o'yin-kulgilarni tashkil qilishni o'z ichiga oladi. Qutqaruvchilar doimo bortdagi basseynlar va issiq vannalarda navbatchilik qilishlari mumkin. Qutqaruvchilar istalgan mintaqadagi suzish havzalari yoki okean yoki ko'llar yaqinidagi plyajlarda ishlaydilar. Katta shaharlarda esa sayyohlik ishlari shaharga sayyohlarni kengsh jalb qiladigan jihatlarga qarab farq qiladi. Boston kabi tarixiy shaharlarda tarixiy voqealarni o'rganish bilan bog'liq ko'pgina ish joylari mavjuddir. Uning muzey kuratorlari mavjud bo'lib, ular ko'rgazmalar va muzey uchun mas'ul bo'ladilar. Ya'ni, kuratorlar muzeyning dolzarb ma'lumotlarini ko'ngilochar va ma'rifiy tarzda taqdim etishini faol ta'minlaydilar.

Fikrimizcha, turizm sohasining mavjud muammolarini oldini olish uchun bandlikni ta'minlash maqsadga muvofiq. Bu borada qator strategik chora-tadbirlarni amalga oshirish talab etiladi va amalga oshirish usuli hamda kutiladigan natijalarga ega bo'ladi (1-jadval):

1-jadval. Turizm sohasida bandlikni ta'minlash yo'llari.

No	Asosiy yo'nalishlari	Amalga oshirish usuli	Kutiladigan natijalar
1	Ishchi kuchini rivojlantirish va o'qitish	Turizm ishchilar sonini to'ldirish va qayta to'ldirish uchun keng o'quv dasturlariga mablag' sarflash	Xodimlarni ushlab turish va ishdan qoniqishni oshiradi, turizm industriyasi ehtiyojlarini qondiradigan ixtisoslashgan kurslar va sertifikatlarni ishlab chiqish uchun ta'lim muassasalari bilan hamkorlik qilishni ta'minlaydi hamda yangi iste'dodlarni keng jalb qiladi va ularni o'z rollari uchun zarur ko'nikmalar bilan jihozlaydi
2	Inklyuzivlik va xilma-xillikni targ'ib qilish	Kelib chiqishi turli xil bo'lgan shaxslar uchun mehmondo'st muhit yaratish uchun xilma-xillik va inklyuziya tashabbuslarini amalga oshirish	Ishchi kuchining xilma-xilligini rag'batlantirish ijodkorlikni rivojlantiradi, qaror qabul qilish jarayonini yaxshilaydi va umumiy biznes samaradorligini oshiradi, ayrim kishilar va vakillik guruhlariga turizm sohasida o'z martabalarini oshirish imkoniyatini berish uchun murabbiylik dasturlari va qo'llab-quvvatlash tarmoqlarini yaratishga imkon beradi
3	Iste'dodlarni jalb qilish va saqlash	Turizm sohasida malakali mutaxassislarni keng jalb qilish va ushlab turish uchun raqobatbardosh ish haqi paketlari va xodimlarga imtiyozlarni taklif etish	Xodimlarga tashkilot ichida o'sish va rivojlanish imkoniyatlarini ta'kidlagan holda aniq martaba rivojlanish yo'lini taqdim etishga yordam beradi
4	Davlat va xususiy sektor bilan hamkorlik qilish	Turizm biznesini qo'llab-quvvatlaydigan va ishchi kuchini rivojlantirishni rag'batlantiradigan qulay siyosat va imtiyozlarni ishlab chiqish uchun hukumatlar bilan hamkorlik qilish	Mehnat bozorida muammolar, jumladan o'quv dasturlari, stajirovkalar va ishga joylashish tashabbuslarini muvofiqlashtirish uchun davlat-xususiy sheriklik bilan shug'ullanishni ta'minlaydi

5	Moslashuvchan ish tartibini amalga oshirish	Xodimlarning o'zgaruvchan ehtiyojlarini qondirish va harakatlanish cheklovlarini bartaraf etish uchun masofaviy ish va moslashuvchan soatlar kabi moslashuvchan ish variantlarini qabul qilish	Uzluksiz masofaviy hamkorlik va aloqani qo'llab-quvvatlash uchun raqamli texnologiyalar va infratuzilmaga sarmoya kiritishni ta'minlaydi
6	Salomatlik va farovonlik tashabbuslarini rivojlantirish	Sog'liqni saqlash, ruhiy salomatlikni qo'llab-quvvatlash va sog'lomlashtirish dasturlariga kirish orqali xodimlar salomatligi va farovonligiga ustuvor ahamiyat berish	Xodimlar va mehmonlarni ishontiradigan, turizm sohasiga bo'lgan ishonchni tiklaydigan xavfsizlik protokollari va amaliyotlarini amalga oshirishga imkon beradi
7	Mas'uliyatli turizmni rivojlantirish	Ekologik toza turar joy, mahsulotlarning mas'uliyatli manbalari va chiqindilarni kamaytirish kabi sohadagi barqaror amaliyotlarni qabul qilish	Mahalliy jamoalarga foyda keltiradigan va ularning turmush tarziga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan jamoatchilikka asoslangan turizm tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashni belgilaydi
8	Global iste'dod mobillik dasturlarini rivojlantirish	Malakali ishchilarning chegaralar bo'ylab harakatlanishini osonlashtiradigan namunalar yaratish orqali xalqaro iste'dodlar harakatchanligini rivojlantirish	Bu esa mintaqaviy mahorat yetishmovchiligini bartaraf etish va bilim almashinuviga hissa qo'shishga yordam beradi
9	Onlayn mavjudlik va marketingni kuchaytirish	Turizm bo'yicha ish imkoniyatlarini keng targ'ib qilish va martaba afzalliklarini namoyish etish uchun raqamli marketing strategiyalaridan foydalanish	Potensial nomzodlarning kengroq auditoriyasini qamrab olish uchun ijtimoiy media platformalari va onlayn ish portallaridan foydalanishga imkon beradi
10	Sanoat hamkorligi va o'quv akademiyalarini tashkil etish	Maxsus turizm o'quv akademiyalarini tashkil etish uchun sanoat birlashmalari, kasaba uyushmalari va kasb-hunar ta'limi institutlari bilan hamkorlik qilish	Ushbu akademiyalar malakali iste'dodlar aloqasini ta'minlab, turizm sohasi ehtiyojlariga moslashtirilgan maxsus kurslar va sertifikatlar taqdim etish hamda strategik tashabbuslarni amalga oshirish orqali turizm sohasi muammolarni yengib, barqaror va inklyuziv ishchi kuchini yaratishni ta'minlaydi

Ushbu 1-jadvalga keltirilgan tashabbuslar bevosita kelajakda kadrlar yetishmovchiligi muammolarini bartaraf etish, inklyuzivlikni rivojlantirish va turizm ishchi kuchi uchun barqarorlikni ta'minlashga qaratiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Turizm sohasi global iqtisodiyot va jamiyatlarga ijobiy ta'sir ko'rsatishi bilan birga, ko'pgina ish bilan ta'minlash imkoniyatlarini yaratadi. Bu borada xodimlar yetishmasligi bilan bog'liq muammolarga qaramay, turizm iqtisodiy o'sish, qashshoqlikni kamaytirish va ijtimoiy inklyuzivlik uchun ahamiyati bo'lib hisoblanadi. Uning tarkibidagi barqarorlik choralarini qabul qilish va malakali va xilma-xil ishchi kuchini tarbiyalash sohaning barqarorligi va doimiy muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Bu esa jahon bo'ylab izlanuvchan mutaxassislar uchun jozibali va foydali martaba tanloviga aylanadi. Turizm sohasidagi bevosita (asosiy) bandlik orqali bilvosita ta'sirlarni yaratish va iqtisodiyot tarmoqlarida ko'proq kishilarni ish bilan ta'minlash salohiyati mehnat bozorida mavjud bo'lgan turli nomutanosibliklarni bartaraf etish sharti hisoblanadi. Pirovardida iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu orqali mintaqaviy nosimmetrik darajasini kamaytirishga, yangi ish o'rinlarini yaratishga va boshqa iqtisodiy, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita ko'rsatkichlarga ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, turistik firmalar xodimlarining bandligi va kasbiy mahoratida namoyon bo'ladi. Natijada, milliy iqtisodiyot tarmog'i sifatida ommaviy turizmni shakllantirishga hamda ish bilan bandlikning rivojlanayotgan sohasi sifatida sezilarli multiplikativ samarani ta'minlashga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_industries_-_employment.
2. Deutscher Reiseverband. The important contribution of tourism, Development Policy And The Impact On Sustainability, Infrastructure, Jobs And Social Development, Sep., 2015. URL: <http://www.driv.de>.
3. Pablo Dorta-González, Sara M. González-Betancor. Employment in Tourism Industries: Are There Subsectors with a Potentially Higher Level of Income? // Mathematics. 2021, 9, 2844. - p. 1-15. <https://doi.org/10.3390/math9222844>.
4. Пирогова О.В., Пирогова А.Ю., Сорокин Г.Ю. Занятость населения в сфере туризма. // Вестник Алтайской Академии экономики и права, №12, 2020. - с. 597.
5. Ермакова Ж.А., Холодилина Ю.Е. Тенденции и перспективы развития рынка труда в туристской индустрии Российской Федерации. // Интеллект, инновации, инвестиции. №7, 2019. - с. 28.
6. Хашимов П.З., Ким Т.В. Роль сферы туризма в обеспечении занятости населения. // Экономика и финансы, 2014, 10. - с. 9.
7. Maia Diakonidze, Tamila Arnanian-Kepuladze. Peculiarities of Employment in the Tourism Industry. // Section 10. Economics of recreation and tourism. Handbbok.-p. 85. DOI: <http://dx.doi.org/10.20534/EJEMS-17-2-85-87>. <https://cyberleninka.ru/article/n/peculiarities-of-employment-in-the-tourism-industry>.
8. <https://www.practicaladulthoodinsights.com/what-are-the-different-types-of-jobs-in-tourism.htm>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

